

HISTORICAL SCIENCES

SOCIAL PROBLEMS AND STRATEGIES FOR THEIR SOLUTION IN THE VISION OF NON-PARLIAMENTARY POLITICAL PARTIES IN THE 2019 ELECTIONS

Matiiv Y.V.

*Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy,
lecturer at the Department of Foreign Languages
and military translation*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ У БАЧЕННІ ПОЗАПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ВИБОРАХ 2019 РОКУ

Матіїв Ю.В.

*Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
викладач кафедри іноземних мов
та військового перекладу*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>

Abstracts

The article analyzes the peculiarities of the 2019 parliamentary elections in Ukraine as an important stage in the political history of the state. Based on the analysis of the election programs of political forces that did not get into the parliament, the social aspects of their promises to voters are studied. Particular attention is paid to the key issues that concerned Ukrainians: high tariffs, corruption and social injustice. The author highlights the strategic approaches and proposals of political parties to overcome these challenges, in particular in the economic, social and legal spheres, as well as the prospects for implementing the declared changes in the political sphere.

Анотація

У статті проаналізовано особливості парламентських виборів 2019 року в Україні як важливого етапу в політичній історії держави. На основі аналізу передвиборчих програм політичних сил, які не потрапили за підсумками виборів до парламенту, досліджуються соціальні аспекти їх обіцянок виборцям. Особлива увага приділена ключовим проблемам, які турбували українців: високі тарифи, корупція та соціальна несправедливість. Висвітлюються стратегічні підходи та пропозиції політичних партій щодо подолання значених викликів, зокрема в економічній, соціальній та правовій сферах, а також перспективи впровадження задекларованих змін у політичній сфері.

Keywords: political party, elections, Verkhovna Rada of Ukraine, social sphere, election program.

Ключові слова: політична партія, вибори, Верховна Рада України, соціальна сфера, передвиборча програма.

Вступ

Парламентські вибори 2019 року в Україні – новий етап у політичній історії країни. Перемога новоствореної партії «Слуга народу» стала не тільки безпрецедентним успіхом «політичного новачка», але й відображенням глибокої недовіри українців до традиційних партій та бажання кардинальних змін. Причини такого вибору, як стверджують аналітики, криються в емоційному запиті суспільства на оновлення політичної еліти та втомі від «старих облич». Результат виборів – реакція на системну корупцію, нездатність держави забезпечити реальний соціальний захист та правову справедливість. Соціологічні опитування 2017 – 2019 рр. показували, що найактуальнішими проблемами для більшості опитаних була війна на Сході України (51,3%) та соціально-економічні проблеми: зростання цін (37%), низький рівень зарплат чи пенсій (36%), безробіття (27,1%), високі комунальні тарифи (26,9%). Також українців турбували соціальне розшарування (14,5%), корупція у судах,

поліції, прокуратурі (12,1%) та високий рівень злочинності (11,4%) [1].

Чимало з цих гострих соціальних питань порушували політичні партії, які не увійшли до парламенту за підсумками дострокових виборів 2019 р. Аналіз їх передвиборчих програм (соціальна складова) – основна мета статті.

Виклад основного матеріалу

Соціальні проблемами перебували в центрі уваги передвиборчої програми партії «Громадянська позиція» [2]. Команда А. Гриценка декларувала «країну без олігархів!». У передвиборчій програмі констатовано: «Україна не зможе рухатися вперед, поки ми не скинемо владу олігархів. Вони створили власні монополії в економіці та політиці. Приватизували правоохоронні та силові структури. Монополізували правосуддя. Вони порушують наші конституційні права і свободи. Ми дамо олігархам вибір: або вони вестимуть чесний бізнес і сплачуватимуть податки, або шукатимуть для проживання іншу країну» [2].

У соціальній сфері партія пропонувала: на будівництві нових доріг, мостів, вокзалів та аеропортів створити сотні тисяч нових робочих місць; затвердити державну програму кредитування житла та стимулювання створення робочих місць для вимушених переселенців; знизити оподаткування заробітної плати; запровадити персональну фінансову відповідальність чиновника за блокування роботи підприємства; забезпечити всім підприємцям рівні умови доступу і прозорі конкурентні процедури приватизації державних підприємств і майна; запровадити відкриті конкурси для працівників ДФС і митниці; остаточно ліквідувати податкову міліцію; позбавити правоохоронні та силові структури невластивих їм функцій і важелів силового втручання в економічні процеси [2].

«Справедливість у житті – заможні громадяни!»! Саме із таким соціальним гаслом йшла на парламентські вибори 2019 р. політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка» [3]. Очільники політичної сили вважали, що «корінь всіх наших бід – бідність. Вона породжує тотальну несправедливість, корупцію і бардак. Подолати бідність і дати людям впевненість у завтрашньому дні – наше головне завдання» [3].

Новітні радикали вважали, що через низькі доходи, а також внаслідок закриття закладів профтехосвіти, «сьогодні столярів, зварювальників, будівельників і трактористів днем з вогнем не знайдеш. Землю зорати і кладку покласти нікому. З такою політикою скоро з Китаю будемо виписувати комбайнерів. Ми маємо силу і волю це змінити! Бо без робочих професій ми не піднімемо економіку. Сьогодні кожна дитина, особливо з сільських, малозабезпечених сімей, має отримувати такі прикладні знання, які будуть її годувати. А держава повинна збільшувати замовлення на робітничі професії. Ті, хто навчаються, повинні отримувати гідні стипендії, на які можна вижити» [3].

Партія пропонувала підняти соціальні стандарти докорінно змінивши підходи державної економічної політики: не закордонні кредити на проїдання, а інвестиції у розвиток економіки; не імпорт іноземної продукції, а підтримка національного виробника; не вимоги МвФ, а інтереси українського народу; не огульна приватизація, а ефективне управління держмайном; не продаж сільгоспземель іноземцям, а захист селян; не підвищення тарифів, а енергомодернізація та власний видобуток газу; не «витискання соків» з підприємств, а інвестиційні стимули, дешеві кредити та обмеження перевірок; не економія на науці і освіті, а ставка на інтелект та інновації; не масова еміграція, а створення робочих місць в Україні як пріоритет №1. «Результатом впровадження нашої економічної політики буде: понад 100 млрд доларів приватних інвестицій у розвиток економіки, більше 1 млн робочих місць і зупинення масової еміграції українців, економічне зростання 8-10% на рік замість нинішніх 2-3», – резюмували члени політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» [3].

Націоналістичну течію на парламентських виборах 2019 р. представляли декілька політичних партій, серед яких одне з провідних місць відведено політичній партії «Свобода» [4]. Соціальний блок цієї політичної сили включав декілька положень, серед яких: ухвалення пакету законів про повернення капіталів з офшорів; усунення схеми виведення грошей з України; ліквідація олігархічних монополій; заборона приватизації стратегічних та прибуткових підприємств; заборона торгівлею стратегічним ресурсом України – землею с/г призначення; знищення корупційної схеми формування тарифів; встановлення справедливих тарифів для людей, замість корупційних надприбутків для олігархів; розвиток могутнього середнього класу не менше 60% від працездатного населення; запровадження прогресивної шкали оподаткування за принципом: малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки; створення українським заробітчанами умови для повернення на Батьківщину; скасування несправедливої пенсійної реформи; встановлення виплати українським сім'ям у зв'язку з народженням дитини у розмірі 120 000 гривень; забезпечення дешевих державних кредитів на житло для молодих сімей; забезпечення фермерів дешевими кредитами та дотаціями [4].

Передвиборна програма політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» передбачала «розвиток середнього класу» та «дієву систему соціального забезпечення»: перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення; соціальна адаптація та інтеграція усіх категорій осіб з особливими потребами; запровадження сучасних механізмів підтримки людей, які не мають змоги працювати [5].

Ключові елементи стратегії соціально-економічного розвитку України політичної партії «Сила і честь» передбачали: вжиття усіх необхідних заходів із подолання бідності українців, у тому числі через подолання масової корупції, ліквідацію економічно необґрунтованих складових у тарифах; демонополізацію, деолігархізацію, деофшоризацію, дерегуляцію, детінізацію економічних відносин, що матиме результатом зміцнення внутрішнього ринку, стимулювання вільної конкуренції, гарантування непорушності економічних прав і свобод; ефективну систему законодавчого захисту приватної власності та підприємницької діяльності, що передбачатиме дієві правові механізми запобігання рейдерству і тиску на бізнес; ефективну земельну реформу із впровадженням такої моделі ринку землі, яка би забезпечила рівний та конкурентний доступ до землі для всіх учасників ринку. Після належного експертного та громадського обговорення прийняти відповідне законодавство з основним акцентом на власнику землі – громадянину України, який буде працювати на своїй землі; модернізацію і створення нової транспортної інфраструктури, включаючи сухопутний, повітряний, морський і річковий шляхи сполучення; фінансову та цінову стабільність, зниження рівня бюджетного дефіциту, боргового

навантаження України до економічно обґрунтованого рівня, відновлення довіри бізнесу та населення до банківської системи в цілому, відновлення кредитування та ін. [6].

«Побудувати країну в якій хочеться жити» – основна мета політичної партії «Самопоміч» [7]. Партія пропонувала виборцям запровадити «соціальний добробут»: базовий дохід європейського стандарту не нижче 300 євро; обов'язкове індивідуальне пенсійне накопичення без збільшення ЄСв; стимул для соціально відповідального бізнесу; програма забезпечення житлом багатодітних сімей і прозора процедура його розподілу, допомога при народженні дитини у 100 000 грн – держава на ділі визнає цінність сім'ї для виховання майбутніх поколінь [7].

Передвиборна програма антиукраїнської, проросійської політичної партії «Опозиційний блок» у дусі російської пропаганди безпідставно фокусувала увагу на «падинні соціальних стандартів, підвищенні комунальних тарифів, зубожінні населення, зростанні злочинності» [8]. Соціальні стандарти перераховані у розділі «Соціальний захист та розвиток людського потенціалу – від народження до першого робочого місця»: відкриття перинатальних центрів у всіх обласних центрах та великих містах; виплата при народженні першої дитини – 100 тис. грн, другої – 200 тис. грн, третьої та наступних – 400 тис. грн; безкоштовна дошкільна освіта для всіх; школа повного дня для дітей 6–13 років; розвиваючі, спортивні, професійно-орієнтовані секції для підлітків 13–17 років; пріоритетний розвиток професійної та середньої спеціальної освіти – гарантія працевлаштування молодого фахівця з гідною оплатою праці; податкові пільги при прийомі на перше робоче місце: роботодавець не сплачує ЄСв, молодий фахівець до 27 років не сплачує податок з доходів фізичних осіб; безкоштовна вища освіта за спеціальностями реального сектора: будівництво, промисловість, IT-галузь, агропромисловий комплекс, сфера послуг; гідні зарплати вчителям та викладачам – не менше 1,5 середньої зарплати в регіоні; безкоштовне медичне обслуговування для пенсіонерів, малозабезпечених, військовослужбовців, працівників сфери освіти, поліцейських та лікарів за рахунок держави; безкоштовне медичне обслуговування для найманих працівників за рахунок оплати поліса роботодавцем; пенсія – не нижче 40% від середньої заробітної плати в країні; щорічна індексація пенсій з урахуванням зростання споживчих цін [8].

З огляду на предмет дослідження, значне зацікавлення викликає передвиборча програма партії «Соціальна справедливість» [9]. Політична сила виступала за сильну державу, яка має професійну армію й вживає заходів щодо повернення окупованих територій прагматичним шляхом. Національна безпека, безпека підприємницької діяльності та особиста безпека громадян – були її ключовими пріоритетами [9].

«Соціальна справедливість» мала намір вести нещадну й ефективну боротьбу з корупцією не тільки й не стільки на побутовому рівні, а перш за

все, у вищих ешелонах влади. Члени цієї політичної сили намагалися домогтися, щоб в Україні дійсно запрацювали соціальні ліфти – у владі мали працювати не «випадкові зайди та пройдисвіти», а гідні професіонали з адекватним життєвим досвідом та моральними чеснотами [9]. «Соціальна справедливість» вважала безперечними та однозначними пріоритетами державної соціальної політики гідну освіту й медицину [9]. «Ми виступаємо за переосмислення результатів вже здійснених перетворень, коригування окремих напрямів реформ, – читаємо у передвиборній програмі. – Та за безумовну заборону експериментів, які руйнують кращі традиції у цих галузях. Ми за інновації, за осучаснення застарілих механізмів державного управління, але наполягаємо, що будь-які новації в цих соціально-чутливих сферах повинні впроваджуватись виключно після ретельного експертного й громадського обговорення» [9].

Проросійська, антиукраїнська за ідеологічною суттю «Партія Шарія» основну мету діяльності вбачала у задоволенні та захисті законних соціальних, економічних, творчих, спортивних, національно-культурних та інших прав українців, їх життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканності та безпеки як найвищої соціальної цінності, задекларованої Конституцією України [10].

У соціальній сфері партія пропонувала поновити соціальні виплати жителям непідконтрольних територій України, оскільки «держава не має права дискримінувати власних громадян, а тим більше тих, хто не з власної волі опинився у скрутному становищі». Прихильники «руського міра» також декларували необхідність «встановлення стійкого миру та припинення війни на сході країни» [10]. Окрім того, у передвиборній програмі партії йдеться про розвиток масового спорту, побудову спортивних майданчиків, басейнів та ін., пропаганду здорового способу життя серед молоді [10].

Члени Аграрної партії України у стінах Верховної Ради України мали намір максимально працювати над тим, щоб: гарантувати надання медичних послуг кожній людині незалежно від її фінансової спроможності, соціального статусу та місця проживання; зберегти інфраструктури медичних закладів; підтримувати академічну науку, розвиток науково-медичного потенціалу та посилення заходів по боротьбі із невиліковними на сьогодні хворобами; широко запровадити страхову медицину, разом з нею – неоподаткування страхових платежів, аби роботодавці могли в обов'язковому порядку страхувати всіх найманих працівників; впровадити обов'язковий щорічний профілактичний медичний огляд, який забезпечить виявлення хвороб на початковому етапі і збереже життя тисяч громадян; дбати про безпеку харчових продуктів; запровадити чесні, прозорі та справедливі умови ведення бізнесу; спростити регуляторні вимоги, створити економічні механізми та стимули для розвитку підприємницької діяльності: відкрити і вести свій бізнес в Україні має стати просто; на всіх рівнях захищати та підтримувати національного товаровиробника; стимулювати виробництво кінцевих продуктів з метою збільшення долі доданої вартості в українській економіці; забезпечити

умови для накопичення власного капіталу, аби малий та середній бізнес став стрижнем української економіки; запровадити прозору, зрозумілу, стабільну систему оподаткування, де сплачувати податки буде вигідно, а тіньові схеми стануть неприйнятними; детінізувати заробітні плати та підвищити вартість оплати праці, що дозволить наблизитися до «європейських» доходів та зарплат, зніме соціальну напругу в суспільстві, забезпечить гідний подальший розвиток держави, підтримати становлення та розвиток сімейних фермерських господарств та інші малі й середні суб'єкти господарювання, що є основою інтеграційних процесів міста і села тощо [11].

План порятунку України за 70 днів запропонувала на виборах 2019 року політична партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» [12]. Політична сила обіцяла виборцям: відкриття 1000 великих та середніх індустріальних підприємств; реанімацію авіакосмічної промисловості; підвищення виходу нафти в п'ятеро, а газу – вдвічі; модернізація атомної енергетики; припинити корупційні схеми купівлі-продажу земельних ділянок; забезпечити переважне право викупу землі фермерським господарствам; ліквідувати бюрократичні земельні процедури; знизити відсоткову ставку по кредитах втричі; залучити в країну найпотужніші банки та фінансові корпорації світу; приводити до європейських стандартів 2 000 км доріг щорічно [12].

Партія запропонувала соціальну програму «Гідне майбутнє», яка передбачала: тарифи без частки олігархів та корупціонерів; субсидії для малозабезпечених, а не для компенсації олігархам; замість поборів у медичних закладах – страхові поліси, що гарантують якісне лікування; залучення інвестицій для побудови 500 сучасних лікарень; перенесення акценту з лікування на збереження здоров'я; фінансування за принципом «гроші прямують за учнем/студентом»; стипендії найкращим студентам на навчання в найкращих університетах світу; гнучку систему підготовки спеціалістів, за потребуваних ринком; державні пенсії не нижчі за прожитковий мінімум; державну підтримку системи пенсійних накопичень; соціальну підтримку тих, хто не може подбати про себе самостійно; забезпечення рівних можливостей для вразливих груп населення – сиріт, дітей з бідних родин, людей з обмеженими можливостями [12].

Висновки

Кожна з позапарламентських політичних партій мала власну стратегію щодо подолання гострих соціально-економічних проблем. Більшість партій наголошували на необхідності підвищення соціальних стандартів, створення ефективної пенсійної системи та покращення медичних послуг. Проте, можна погодитися з українськими політологами, які вважали, що політичні програми учасників парламентських перегонів є неконкретними, абстрактними, не містять механізмів їх реалізації, а більшість їх положень сформульовані загально і нечітко, без зазначення строків їх виконання [13].

Література

1. 10 головних проблем, які турбують українців. Опитування соціологів. URL:

https://espreso.tv/news/2017/11/22/10_golovnykh_problem_yaki_turbuyut_ukrayinciv_reytyng_sociologiv

2. Передвиборна програма політичної партії «Громадянська позиція». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

3. Передвиборча програма політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

4. Програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року «Україна – понад усе!». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

5. Передвиборна програма політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

6. Передвиборна програма політичної партії «Сила і честь». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

7. Програма політичної партії Об'єднання «Самопоміч». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

8. Передвиборна програма політичної партії «Опозиційний блок». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

9. Передвиборча програма політичної партії «Соціальна справедливість». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

10. Передвиборна програма політичної партії «Партія Шарія». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

11. Передвиборна програма Аграрної партії України. URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

12. Передвиборна програма політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». URL:

<https://ukurier.gov.ua/media/files/2019-7/peredviborni-programi-politichnih-partij-129-11-09-2019.pdf>

13. Римаренко С. Концепції національного розвитку у програмах учасників парламентських виборів в Україні. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/vyborchiy_process_2019.pdf